

УДК 373.5.016:004.92

Дейніченко Тамара

кандидат педагогічних наук, доцент,

професор кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0003-4117-1503>**Архіпова Ксенія, Лютова Аліса, Спесівцева Ірина**

здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

кафедра математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ

Анотація. У статті *схарактеризовано* суть поняття «графічна грамотність» як здатності читати, розуміти та самостійно створювати різноманітні графічні зображення; *обґрунтовано* важливість навчання графічних знань і вмінь для розвитку мислення, просторових уявлень і практичних навичок учнів; *проаналізовано* роль шкільних предметів, зокрема малювання та геометрії, у формуванні графічної грамотності школярів, *з'ясовано* її вплив у вивченні предметів природничо-математичного циклу на розвиток предметних компетентностей учнів; *висвітлено* етапи навчання учнів графічної грамотності, що базуються на діяльнісній концепції; *розкрито* ключові прийоми роботи з геометричними кресленнями на різних етапах навчання математики (у вивченні понять, доведенні теорем, розв'язуванні задач, побудові графіків функцій) і прийоми читання геометричних креслень і графіків функцій як важливі складники формування графічної грамотності школярів у професійній діяльності вчителя математики; *розглянуто* можливості використання сучасних технологій навчання математики у розв'язуванні проблеми формування графічної грамотності учнів.

Ключові слова: графічна грамотність; учні; графічні зображення; геометричне креслення; прийоми роботи з кресленням; читання креслення; графіки функцій; просторове мислення; геометричні знання; навчання геометрії.

Постановка проблеми. У сучасному світі, насиченому візуальною інформацією, графічна грамотність є ключовою

компетентністю для успішного навчання й життєдіяльності учнів, оскільки є необхідною для розуміння навчального матеріалу, розвитку мислення, застосування знань у реальних ситуаціях, здійснення міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків, що робить дослідження методів її формування в закладах загальної середньої освіти надзвичайно актуальним.

Проведений *аналіз наукових досліджень і публікацій* [1-9] з означеної проблеми надає підстави свідчити, що суть поняття «графічна грамотність» полягає у здатності людини читати й розуміти різноманітні графічні зображення (креслення, схеми, малюнки, графіки тощо), а також самостійно їх створювати як за допомогою креслярських інструментів, так і від руки та «на око».

У багаточисельних працях учених доведено, що навчання учнів графічним знанням і вмінням є важливим, оскільки воно сприяє розвитку мислення й пізнавальних здібностей, розвитку просторових уявлень та просторової уяви, виробленню практичних умінь і навичок [2; 9]. Важливим аспектом розглядуваного феномену є також формування вміння акуратно й раціонально оформлювати записи, моделювати й конструювати графічні ситуації та оперувати графічними об'єктами на комп'ютері.

Мета статті: схарактеризувати ключові прийоми роботи з геометричними кресленнями у вивченні понять, доведенні теорем, розв'язуванні задач; прийоми читання геометричних креслень і графіків функцій як складників графічної грамотності учнів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою для формування графічної грамотності тих, хто навчається, як відомо, є розвиток уяви та просторових уявлень, а також навчання різноманітних методів реалістичних, спрощених та умовних зображень, які використовуються в різних галузях науки, техніки і виробництва. У школі особлива роль у цьому процесі належить таким предметам, як малювання, геометрія, оскільки на уроках малювання учні опановують основи композиції, перспективи, пропорцій, що є важливим для створення власних графічних зображень; у вивченні математики учні засвоюють теоретичні основи графічних зображень через побудову геометричних

креслень, графіків функцій та використання графічних способів розв'язування задач. Важливим є також інтегрування елементів графічної грамотності в інші предмети природничого циклу, де використовуються схеми, графіки та діаграми для ілюстрації явищ і процесів.

Навчання графічної грамотності має здійснюватися послідовно та цілеспрямовано протягом усього періоду навчання в школі, адже це є важливим складником всебічної підготовки учнів. В основу навчання графічних знань покладено діяльнісну концепцію навчання, за якої засвоєння знань відбувається в процесі активної діяльності учнів. Формування графічних навичок і вмінь є процес, що включає кілька етапів, як-от: *підготовчий* (розвиток дрібної моторики, координації рухів, елементарних уявлень про форму, розмір); *ознайомчий* (ознайомлення з основними видами графічних зображень, їх призначенням), *діяльнісний* (засвоєння прийомів і способів побудови, читання, аналіз графіків і креслень; застосування графічних знань і вмінь у різних навчальних та практичних ситуаціях) [2; 3; 5; 6; 7].

Формування в учнів умінь читати і будувати графічні зображення й оперувати ними в різноманітних ситуаціях є важливим для їх подальшої освіти, самоосвіти, вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. Графічна грамотність проявляється в умінні створювати і читати різні графічні зображення, переходити від об'єктів і процесів до їх графічних зображень і навпаки, а також у сформованості конкретних умінь, таких як читання графічних зображень, використання креслярських інструментів, володіння алгоритмами побудови, переклад словесної інформації в графічні зображення, просторове бачення об'єкта [2-7].

Слід зазначити, що робота з кресленням є фундаментальним аспектом вивчення геометрії на всіх етапах процесу навчання й передбачає формування низки важливих прийомів, ефективно володіння якими сприяє глибокому засвоєнню геометричних знань та розвитку просторового мислення учнів [5]. Так, на етапі вивчення понять ключову роль відіграє *прийом варіації форми і положення фігури*. Оскільки застосування лише стандартних

зображень може призвести до помилкових узагальнень і сприйняття випадкових ознак як суттєвих, тому вчитель, вводячи нове поняття, демонструє різноманітні його візуалізації, відмінні за формою й орієнтацією. Наприклад, при вивченні поняття «трикутник» доцільно показувати гострокутні, прямокутні, тупокутні, рівнобедрені та різносторонні трикутники в різних положеннях, щоб учні усвідомили, що суттєвою ознакою є наявність трьох сторін та трьох кутів, а не конкретний вид чи розташування (див. рис. 1).

Рис. 1. Варіації форми і положення фігури

Не менш важливим є прийом розглядання фігури з різних точок зору. Цей прийом передбачає аналіз креслення, де певна фігура розглядається як окремий об'єкт та як елемент складнішої конфігурації. Так, наприклад, розглядаючи паралелограм, учні можуть виділяти в ньому пари паралельних прямих, окремі трикутники, діагоналі, що сприяє розумінню його властивостей через взаємозв'язок його складників (див. рис. 2).

Рис. 2. Елементи складної фігури

Також важливим на етапі засвоєння понять є *прийом розпізнавання фігур*, коли учні на основі візуального аналізу визначають вид зображеної фігури та співвідносять її з відповідним означенням. Наприклад, серед набору чотирикутників учні повинні вміти виокремити прямокутники, обґрунтовуючи свій вибір наявністю чотирьох прямих кутів (див. рис. 3).

Рис. 3. Розпізнавання фігур

Нарешті, *прийом виділення геометричної фігури* полягає у вмінні знаходити потрібну фігуру на складному кресленні, концентруючись на її елементах та ігноруючи другорядні деталі. Так, наприклад, порахувати кількість трикутників на даному малюнку (див. рис. 4).

Рис. 4. Геометрична фігура як складник іншої фігури

Вивчення шкільної практики надає підстави свідчити, що у доведенні теорем робота з кресленням набуває особливого значення. Першим кроком є побудова креслення за текстом теореми, що вимагає від учнів правильного розуміння умови та вміння візуалізувати

У процесі розв'язування задач робота з кресленням є невід'ємною складовою, оскільки розв'язування часто починається з побудови креслення за умовою задачі, що допомагає візуалізувати проблему та встановити взаємозв'язки між відомими та невідомими величинами. Далі відбувається читання креслення, тобто усвідомлення всієї інформації, яку воно несе відповідно до умови задачі. Ефективним виявляється прийом *переформулювання задачі в термінах креслення*, коли початкове запитання замінюється на еквівалентне, розв'язання якого стає більш очевидним при аналізі візуального представлення. У складних задачах корисним є *прийом виділення простих задач на складному кресленні*, що дозволяє розбити проблему на кілька знайомих етапів. Крім того, в деяких випадках застосовується графічне розв'язування задач на обчислення, що передбачає виконання точних побудов та вимірювання для знаходження наближених значень шуканих величин [1; 5].

Важливу роль у формуванні графічної грамотності учнів відіграє вміння працювати з графічними зображеннями, одним із складників якого є читання креслення. Згідно з точкою зору В. Моторіної, яку ми поділяємо, читання геометричного креслення розуміємо як усвідомлення креслення у відповідності з умовою задачі [5; 6].

Отже, читання креслення – це не пасивне споглядання, а активний процес осмислення візуальної інформації для розуміння геометричної ситуації, описаної в задачі чи теоремі.

Існують певні прийоми читання геометричного креслення, які допомагають учням ефективно аналізувати графічні зображення. Одним із важливих прийомів є *усвідомлення креслення у відповідності з умовою задачі*. Це передбачає співвіднесення елементів малюнка з текстовою інформацією, виділення «дано» та «що потрібно знайти» безпосередньо на кресленні.

Ще одним важливим прийомом є *здатність подумки перетворювати, переконструювати креслення*. Це означає, що учень не обмежується статичним сприйняттям зображення, а може уявити собі додаткові побудови, рух елементів фігури, зміну її положення для глибшого розуміння властивостей та відношень між елементами.

На основі усвідомлення й перетворення креслення можливим є відкриття для себе нових властивостей фігур і відношень між ними. У процесі аналізу учень може помітити неочевидні закономірності, що допомагають у розв'язанні задачі або доведенні теореми.

Особливо важливим при розв'язуванні задач є *прийом переформування задачі та її запитання в термінах нового розуміння креслення*. Суть цього прийому полягає в тому, щоб, глибше осягнувши геометричну конфігурацію на кресленні, замінити початкову вимогу задачі на нову, рівносильну їй, але таку, що полегшує пошук розв'язку.

До прийомів читання креслення вчені-методисти відносять і *вміння виділяти елементарні геометричні задачі у розв'язуванні складної* [5]. Аналізуючи складне креслення, учень може розбити його на кілька простіших, знайомих геометричних фігур, для кожної з яких існують відомі способи розв'язання.

Застосування *прийому читання графіків функцій* передбачає знання учнями словесного формулювання властивостей функцій, їх аналітичного та графічного відображення, а також вміння здійснювати переклад цих формулювань зі словесної мови на графічну й навпаки. Узагальнений прийом читання графіків функцій включає послідовність операцій, таких як перерахування властивостей функції, знаходження їх відображення на графіку, переклад графічних характеристик у словесну форму та контроль за виконанням дій. Компонентами вміння читати графіки є визначення величин, залежність між якими відображено, визначення осей координат та їх значень, встановлення аргументу та функції, а також визначення характеру залежності за формою графіка.

Роль учителя у формуванні графічної грамотності є визначальною, оскільки учитель повинен володіти методикою формування графічних знань, умінь учнів. Важливим є використання різноманітних методів і прийомів навчання, заохочення активної пізнавальної діяльності учнів, створення проблемних ситуацій, що вимагають застосування графічних знань. Мотивація учнів до вивчення графічних зображень досягається через демонстрацію їх практичної значущості, використання цікавих, наочних прикладів, застосування інтерактивних технологій [5].

Формування графічної грамотності учнів неможливе без використання сучасних цифрових технологій, які відкривають нові можливості у формуванні означеної якості. Учні можуть використовувати такі програми, як Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, GIMP для створення й редагування графічного матеріалу. Ці програми надають різноманітні інструменти для малювання, векторної графіки, ретушування зображень. Використання онлайн-сервісів і веб-додатків для створення графічного контенту (Canva, Piktochart та Infogram) дозволяють створювати інфографіку, банери та інші графічні елементи без спеціальних навичок у дизайні; комп'ютерна програма для геометричних побудов GeoGebra дозволяє учням експериментувати з фігурами, досліджувати їх властивості в динаміці; онлайн-платформи з інтерактивними завданнями та віртуальними лабораторіями сприяють кращому розумінню графіків і діаграм; інтерактивні дошки роблять процес навчання більш наочним і привабливим [7].

Оцінювання рівня графічної грамотності має бути комплексним і включати різні форми контролю, як-от: оцінювання практичної роботи учнів з побудови й аналізу графічних зображень; перевірку виконання проєктних завдань, що передбачає самостійне створення і презентацію графічних матеріалів; тестування знань учнів з певної теми; самоконтроль, самоаналіз й самооцінювання. Критерії оцінювання повинні охоплювати не лише правильність виконання побудов, але й

розуміння суті графічних зображень, вміння їх інтерпретувати і використовувати для розв'язування задач [8; 9].

Отже, графічна грамотність є фундаментальною компетентністю, що охоплює вміння розуміти, створювати та використовувати різноманітні графічні зображення. Систематичне та цілеспрямоване навчання графічних знань і вмінь, основане на ефективному використанні прийомів роботи з кресленнями і графіками, є запорукою якісної підготовки учнів до подальшого навчання й формування загальної культури особистості.

Список використаних джерел

1. Волошин С. В. Методична розробка на тему: «Методика розв'язування задач з геометрії». URL: https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-na-temu-metodika-rozv-yazuvannya-zadach-z-geometri-123264.html?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 16.10.2025).
2. Дейниченко Г. В. Підготовка студентів природничо-математичних спеціальностей до технічного конструювання у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. Харків, 2009. 20 с.
3. Дейниченко Г. В. Формування графічної грамотності студентів педагогічного ВНЗ засобами геометричного моделювання. *Комп'ютерне моделювання в освіті: зб. тез III Всеукр. наук.-метод. семінару: Кривий Ріг: КДПУ, 2008. С. 22–23.*
4. Дейниченко Т., Петренко Н. До питання графічної підготовки майбутніх учителів математики. *Вісник Сковородинівської академії молодих учених: зб. наук. пр. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2024. С. 26–32.* URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/951275af-9cc3-461d-94ce-a99a05bcc4eb/content>
5. Моторіна В. Г. Розвиток графічної грамотності учнів VII–IX класів у навчанні математики. *Технологія підготовки вчителя математики до уроку: навч. посібн. для студ. фіз.-матем. ф-тів пед. навч. закладів. Х. : 2012. С. 163–187.*
6. Удосконалення графічної підготовки студентів природничо-математичних спеціальностей засобами геометричного моделювання / Моторіна В. Г., Блудов В. Я., Дейниченко Г. В., Дейниченко Т. І. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. Харків : Факт, 2010. Вип. 1. С. 57–62.*

7. Хоменко Л. Г. Формування графічної компетентності учнів основної школи при створенні скетчів графічного матеріалу в умовах цифровізації. *Українська професійна освіта*. 2023. № 13. С. 122–131.
8. Янко Н. О. Методика формування графічної компетентності учнів початкової школи як навчальна дисципліна в системі підготовки майбутніх учителів НУШ. *The philosophical and attitudinal underpinning of scientific methods: Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference*. Lublin, Poland : InterSci. 2023. С. 61–64.
9. Deynychenko G. V., Deynichenko T. I, Deinychenko V. G. Training the students of natural-mathematical specialties in engineering design at higher institutions of pedagogical education. *Educational Studios: Theory and Practice*: monograf, Prague-Vienna: Premier publishing. 2018. P. 315-322.

FORMATION OF STUDENTS' GRAPHIC LITERACY

Deynichenko T., Arkhipova K., Lyutova A., Spesivtseva I.

Abstract. The article describes the essence of the concept of "graphic literacy" as the ability to read, understand and independently create various graphic images; substantiates the importance of teaching graphic knowledge and skills for the development of thinking, spatial representations and practical skills of students; analyzes the role of school subjects, in particular drawing and geometry, in the formation of graphic literacy of schoolchildren, clarifies its influence in the study of subjects of the natural and mathematical cycle on the development of subject competencies of students; highlights the stages of teaching students graphic literacy, based on the activity concept; reveals key techniques for working with geometric drawings at different stages of mathematics learning (in studying concepts, proving theorems, solving problems, constructing function graphs) and techniques for reading geometric drawings and function graphs as important components of the formation of graphic literacy of schoolchildren in the professional activities of a mathematics teacher; the possibilities of using modern technologies for teaching mathematics in solving the problem of forming students' graphic literacy are considered.

Keywords: graphic literacy; students; graphic images, geometric drawing; drawing techniques; reading drawings; function graphs; spatial thinking; geometric knowledge; teaching geometry.